

АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА МАДАНШУНОСЛИК МАСАЛАЛАРИНИНГ ТАВСИФИ

Шомуродова Зебинисо Ражабовна

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети катта ўқитувчиси

Аннотация: Алишер Навоийнинг ижодини адабиётшунослик ва филологик фанларнинг мазмуний йўналиши бўйича қанчалик зарур ва аҳамиятли бўлса, терминология соҳасида ўрганилишининг бир қанча назарий ҳамда илмий асослари бор. Адиб ижодида тилни, хусусан ўзбек тилини яратиш соҳасидаги буюк хизмати ва лингвистик фаолиятини назарий тилшунослик нуқтаи назаридан ўрганиш ҳам шунчалик зарур ва аҳамиятлидир.

Калит сўзлар: дур, марварид, олтин, кумуш

Abstract: As necessary and significant as the work of Alisher Navoi is in the substantive direction of literary studies and philological sciences, there are a number of theoretical and scientific grounds for studying it in the field of therology. It is equally necessary and significant to study the great contribution of the writer to the creation of language, in particular the Uzbek language, and his linguistic activity from the point of view of theoretical linguistics.

Keywords: dur, pearl, gold, silver

Алишер Навоий асарларида ҳар бир сўзнинг поэтик тимсол даражасига кўтарилганлиги сезилиб туради. Унинг шеърларида ҳатто терминологиянинг долзарб масалаларини бойтадиган бирликларга ҳам бадиий эстетик вазифа юкланиши кузатилади. Буюк сўз санъаткори ўз шеърларида қимматбаҳо тш номлари, яъни минерологик терминларини турли маъноларда қўллаш орқали ўзбек тили терминологик тизими бирликларининг ҳам нутқий ҳамда ифода имкониятларини намойиш қилган. Бундай бирликларга янги маъно юклаш орқали уларнинг лингвопоэтик имкониятларини кўрсатиб беради[1;].

Алишер Навоий асарларида дур, хаҳрабо, ёқут, инжу, маржон, олтин, кумуш, гавҳар каби лексик бирликларининг жуда кўп ўринларда турли маъноларда қўлланилганлигига гувоҳ бўламиз. Мазкур атамалар умумхалқ тилида фаол қўлланилиши баробарида шоир назмида бадиий-стетик вазифа бажаришга хизмат қилади.

Маълумки, атамаларнинг, одатда, бир маъноли бирликлар эканлиги кўп жиҳатдан таъкидланиши бу соҳада ҳам адибнинг терминология соҳасидаги атамалар тавсифида бадиий-стетик хусусиятлар, илмий ёндашувларнинг гувоҳи бўламиз. Айниқса, минерологик терминларнинг нутқда кўчма маъноларда қўлланилиши кўп кузатилади. Жумладан, Алишер Навоий асарларида арабча, форсча ва бошқа ўзлашма минерологик терминларнинг янги-янги маъноларида ишлатилиши қайд этилган. Адибнинг асарларида қўлланган айрим минерологик терминлар таҳлили орқали асослашга қаратилган фикрларни кўрамиз[1;2;].

Гавҳар атамаси Алишер Навоий асарлари луғатида бир қанча маънолари тавсифланади. Адибнинг қуйидаги мисраларида *гавҳар* атамаси кўчма маънода қўлланилган.

Ёғиб чун тошини ён ошкоро,

Топиб аҳбоб-гавҳар, хасм-хоро.

Бу мисралар орқали Алишер Навоий ҳар томонга ошкора ёғилган тошлардан дўстлар гавҳар топса, душманлар чақиртошга дуч келишлари баён қилинар экан, гавҳар лексемасини мазмун-моҳияти маънода қўллайди.

Алишер Навоий фикрини давом эттириб, ганж(ҳазина) оғзини очиб, унда не-не гавҳарлар сочилганини айтади:

Отай деб хора, ганж оғзини очмай,

Ва гар очиб, не гавҳарларки сочмай[4].

Бу ерда англашиладики, *гавҳар* лексемаси нутқни кўркамлаштириш баробарида фикрни образли ифодалаш воситаси даражасига кўтарилади.

Алишер Навоий гавҳар лексемаси билан бир қаторда дур терминини ҳам услубий восита сифатида қўлланилишини эътироф этади.

Кўнгул дуржин демай бўлгай лабо лаб,

Ким дарёга солгай дурни то лаб,

*Ким у гавҳардин олса халқ ҳар дам,
Юз йилда бўлмай мингдан бири кам[4].*

Алишер Навоий “Хайрат-ул аброр” достонининг озарбайжон шоири Низомий Ганджавий мадҳига бағишланган XII бобида шундай сатрларни битган:

*Хайли фасохат бошининг афсари,
Ганжи яқин афсарининг гавҳари.*

Адиб бу ўринда Низомий Ганджавийни сўз санъаткорлари бошини тожи, бегумонлик хазинаси тожининг гавҳари сифатида тавсифлайди.

Алишер Навоий “Хайрат-ул аброр” достонининг Сўз таърифига бағишланган XIV бобида ҳам сўзни гавҳарга қиёслайди:

*Сўз гўҳарига эрур онча шараф,
Ким бўла олмас анга гавҳар садаф[4;5;].*

Хуллас, Алишер Навоий ўз асарларида минерология терминларидан санъаткорона фойдаланилган. Бу каи терминларнинг адабий асарлардаги бадиий-эстетик вазифасини тўла очи бера олган.

Адабиётлар

1. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн олтинчи том. Муҳакамат-ул-луғатайн. Т. Фан. 2000.
2. Алишер Навоий асарлари луғати. Алишер Навоий асарларининг ўн беш томлигига илова.. 1972. 784 б.
3. Равшанов М. Влияние арабизма на узбекские антропонимы.//Scientific impulse 1(10).2023.
4. Равшанов М.Картина мира и семантика// Scientific impulse 1(10).2023.
5. Равшанов М. Концептосфера в узбекской этнокультуре//Вопросы науки и образования. 2020. С.31-33
6. Равшанов М. Сравнительно-типологического изучения языков в произведениях Алишера Навои//Инновационные научные исследования в современном мире. 2021. С.136-142